

**BOLALAR JARROHLIGIDA REGIONAR ANESTEZIYA, RIVOJLANISH TARIXI VA
BUGUNGI YUTUQLAR**

**РЕГИОНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И
СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ**

**REGIONAL ANESTHESIA IN PEDIATRIC SURGERY: HISTORY OF DEVELOPMENT
AND CONTEMPORARY ADVANCES**

To'ychiyev D.B. – PhD

<https://orcid.org/0000-0003-2638-0796>

*Farg'ona viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi
Central Asian Medical University*

Satvaldiyeva E.A. – t.f.d.

<https://orcid.org/0000-0002-8448-2670>

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda ko'plab mamlakatlarda anesteziologlar tomonidan bolalar uchun eng xafsizi sifatida regional anesteziya ko'rsatilmogda. Ushbu maqola orqali regional anesteziya bolalarda rivojlanish tarixi, o'tqazish turlari, samaradorligi va erishilgan yutuqlar haqida bayon qilamiz. Hulosa o'rnida shuni aytish mumkinki chaqaloqlar va kichik yoshli bolalarda kombinatsiyalangan regional anesteziya usullari eng samarali va xavfsiz bo'lib, operatsiya vaqtida va undan keyingi davrda bemorni adekvat og'riqsizlantiradi, erta faollashtiradi va pirovardida ham ijtimoiy ham iqtisodiy samaradorlikka olib keladi.

Kalit so'zlar: kichik yoshli bolalar, chaqaloqlar, regional anestaziya, usul, samaradorlik

Резюме. В настоящее время во многих странах региональная анестезия считается анестезиологами наиболее безопасной для детей. В данной статье мы опишем историю развития регионарной анестезии у детей, виды ее применения, эффективность и достижения. В заключение можно сказать, что комбинированные методы регионарной анестезии у младенцев и детей младшего возраста являются наиболее эффективными и безопасными, обеспечивая адекватную анальгезию пациента во время и после операции, раннюю активизацию и, в конечном итоге, приводя к социально-экономической эффективности.

Ключевые слова: дети младшего возраста, новорождённые, регионарная анестезия, метод, эффективность.

Abstract. Currently, in many countries, regional anesthesia is considered by anesthesiologists to be the safest for children. This hinders the development of regional anesthesia in children. In this article, we describe the history of regional anesthesia in children, its types of application, effectiveness, and achievements. In conclusion, it can be concluded that combined regional anesthesia techniques in infants and young children are the most effective and safe, providing adequate analgesia to the patient during and after surgery, early mobilization, and, ultimately, leading to socioeconomic benefits.

Keywords: young children, infants, regional anesthesia, method, effectiveness.

Kirish. Bolalar anesteziyasi - bu jarrohlik aralashuvlar, diagnostik yoki terapevtik muolajalar paytida og'riqni to'liq yo'qotish va organizmning hayotiy muhim ko'rsatkichlarini saqlashga

qaratilgan chora-tadbirlar majmuasidir. U kattalardagi anesteziyadan bola tanasining noyob anatomik va fiziologik xususiyatlari tufayli farq qiladi, bu esa narkoz vositasini tanlash, dozalash va monitoring usullariga individual yondashuvni talab qiladi. Bolalar anesteziyasining xavfsizligini ta'minlash muhim vazifa bo'lib, bayonnomalarga qat'iy rioya qilish, hayotiy ko'rsatkichlarni doimiy ravishda kuzatib borish va anesteziologning yuqori malakasi orqali erishiladi. Anesteziya umumiy va mahalliy turlarga bo'linadi. Bolalarda eng k'op qo'llaniladigan narkoz turi bu – umumiy anesteziya hisoblanadi. Chunki bolalarda olib boriladigan markaziy vena kateterizatsiyasi, regional anesteziya yoki kompyuter tomografiyasi o'tkazish kabi kichik muolajalar ham ko'pincha umumiy anesteziya ostida bajariladi.

Ikkinchi anesteziya usuli mahalliy anesteziya turi bo'lib, regional hamda maxalliya bo'linadi. Regional anesteziya ham bolalarda umumiy sedatsiya yoki narkoz ostida qilinishi kerak. Qaysi narkoz turini tanlashda ko'p jihatdan bolaning umumiy ahvoli, yoshi, operatsiya turi va davomiyligi inobatga olinib, eng maqbul va xavfsiz yechim topiladi. Hozirgi vaqtda ko'plab mamlakatlarda anesteziologlar tomonidan bolalar uchun eng xafsi sifatida regional anesteziya ko'rsatilmoqda. Bizning yurtimizda esa bolalarda og'riqsizlantirishning bu turiga doim shubxa bilan qaralgan. Bunga sabab ko'plab bolalar anesteziologlarning ushbu og'riqsizlantirish turi haqida yetarlicha bilim va tajribalari yo'qligi sababli uni bajarishda qat'iysizlik qilishi, bola organizmi ayniqsa chaqaloq tanasi kichikligi tufayli mahalliy asab tolalarini shikastlab qo'yishdan qo'rqish, muayyan maktab va tajribali mutahassislarning yetishmasligi bolalarda regional anesteziyaning rivojlanishida to'sqin bo'lmoqda. Ushbu maqola orqali regional anesteziya bolalarda rivojlanish tarixi, o'tqazish turlari, samaradorligi va erishilgan yutuqlar haqida bayon qilamiz.

Bolalarda regional anesteziyaning rivojlanish tarixi. Pediatriyada regional anesteziyaning yaralish tarixi ushbu og'riqsizlantirish turining katta odamlarda olib borilishi bilan deyarli bir xil vaqtda boshlangan. 1884 – yilda Karl Kollers kokainning anestetik xususiyatlarini kashf etgandan 13 yil o'tib Avgust Bier oltita bemorlarda, shulardan ikkitasi bolalar umurtqa pog'onasi anesteziyasi o'tkazish uchun kokainni qo'lladi. Operatsiyadan keying davrda bemorlarning barchasi, jumladan bolalarda ham qusish, bosh og'rig'I va aylanishi kabi noxush holatlar kuzatilganligi sababli Bier o'z qaydlarida bu og'riqsizlantirish turning umumiy anesteziyadan afzalliklari uncha ko'p emasligini yozgan. Orqa miya anesteziyasi 1904 yilda Fomo tomonidan, keyin esa 1905 yilda Einhorn taklif qilgan kam zaharli prokain joriy etilgach kengroq qo'llanila boshlandi.

O'sha davrda sahnada jarrohlarning ustunlik qilishgan, anesteziyaga rahbarlik qilganlar va blokadalar mustaqil ravishda amalga oshirilgan. 1920 yilda frantsuz jarrohi Gaston Labat mayo klinikasida bir yil regional anesteziya texnikasini o'rganishni boshladi. Bu yil davomida u yozgan uning keng tarqalgan "Mahalliy anesteziya" kitobi regional og'riqsizlantirish usullari va klinik qo'llanilishi haqida edi. 1924 yilda mayo klinikasida birinchi professional anesteziolog Jon Lundy paydo bo'ldi. Shu davrdan boshlab anesteziyaga alohida tibbiyot mutaxassislari ma'sul bo'ldi. 1920-yilda Minneapolislik Farr bolalarda (asosan pilorotomiya paytida) 0,6–1,0% novokain yordamida o'tkazilgan 129 ta orqa miya anesteziyasi protseduralari haqida hisobot nashr etdi. Ulardan 10 tasi muvaffaqiyatsiz bo'ldi.

Torontolik anesteziologlar 1933-yilda bolalarda umurtqa anesteziyasi haqida xabar berishdi va Monreallik hamkasblari 1949-yilda shunday qilishdi. Doktor Junkin o'z nashrida ushbu texnikani bolalarda qo'llashni tavsiflovchi maqolalarning yo'qligidan afsusda edi va u topgan maqolalar qisqa va ma'lumotsiz edi. 1951-yilda Berkovits va Barnett 13 yoshgacha bo'lgan bolalarda o'tkazilgan 350 ta orqa miya anesteziyasi tahlillarini nashr etdilar, ulardan 9 tasi 5 yoshgacha edi. Ular giperbarik prokain, nuperkain yoki pontokaindan foydalanishdi va yo'tal testi yordamida blokada balandligini kuzatdilar. Aksariyat hollarda appendektomiya uchun ushbu turdagi anesteziya qo'llanildi. Mualliflar bemorning individual xususiyatlarini baholash va premedikatsiya zarurligini ta'kidladilar.

Kaudal anesteziya bugungi kunda pediatriya amaliyotida muhim rol o'ynaydi, ammo uni birinchi marta 1933-yilda Meredit Kempbell sistoskopiya uchun taklif qilgan. Muallif ushbu ishni Amerika Mintaqaviy Anesteziya Jamiyatiga taqdim etgan. Bungacha bolalar premedikatsiya sifatida morfin yoki fenobarbiton, shuningdek, uretraga yuboriladigan novokain yoki umumiy anesteziya (30%) olishgan. Ba'zi ota-onalar ikkinchi usuldan bosh tortganliklari sababli, kaudal anesteziya taklif

qilindi, bu eng maqbul tanlov bo'lib chiqdi va keng qo'llanila boshlandi. 1950-yilga kelib, Janubiy Afrikaning Durban shahridan bo'lgan Garri Karven yangi tug'ilgan chaqaloqlarga kaudal anesteziya texnikasini joriy qildi. U qariyb 90 ta yangi tug'ilgan chaqaloqqa kaudal anesteziya o'tkazganini xabar qildi. Karven ushbu texnikaning, ayniqsa bolalar bilan kamdan-kam ishlaydigan anesteziologlar uchun potentsial afzalliklarini ta'kidladi.

Kanadadagi Hamilton klinikasidan doktor Rushton 1954 va 1964 yillarda bolalarda epidural anesteziya qo'llash tajribasini taqdim etdi. Shunga o'xshash hisobotlar Braziliyadagi hamkasblari tomonidan ham nashr etilgan, ular o'sha paytga kelib kaudal va epidural anesteziyani ham o'zlashtirgan edilar. 1967 yilda Fortuna turli yoshdagi bolalarda o'tkazilgan 170 ta kaudal anesteziya muolajalari haqida hisobot nashr etdi, ulardan 26 nafari bir yoshgacha edi. O'rtacha 10 mg/kg dozada 0,5–2% lignokain ishlatilgan va bemorlarning 91,7% da yetarli og'riqsizlantirishga erishilgan. 15 va 20 mg/kg dozada lignokain olgan ikkita bolada tutqanoqlar rivojlangan, ular kislorod terapiyasi bilan muvaffaqiyatli davolangan; ulardan biri Nembutalni talab qilgan. Ushbu anesteziya usuli, ayniqsa og'ir kasal bolalardagi shoshilinch operatsiyalar uchun juda xavfsiz, samarali va sodda ekanligi isbotlangan. Avstraliyaning Melburn shahrida kaudal anesteziya 1968-yilda Ian MacDonald va Evan Watts tomonidan pediatriya amaliyotiga joriy etilgan. Dastlabki 80 ta holat Lori va MacDonald tomonidan tasvirlangan. O'shandan beri kaudal anesteziya jinsiy a'zolar, pastki qorin organlari va pastki oyoq-qo'llarga jarrohlik aralashuvlar uchun keng qo'llanila boshlandi.

Shulte Shtaynberg o'zining ta'tilini Durban shahrida o'tkazdi, u yerda kaudal anesteziya kulti shakllangan deb taxmin qilish mumkin. U cho'chqa bolalarida, keyin esa jasatlarda turli kaudal kateterlarni o'rganib chiqdi va kichik bolalarda ko'krak qafasi devoriga kaudal kateter qo'yish imkoniyatini aniqladi. Keyin Bosenberg bu usulni klinik jihatdan safro yo'llari atreziyasi bo'lgan yangi tug'ilgan chaqaloqlarga qo'lladi va keyinchalik kaudal kateter orqali uzluksiz infuziyalardan foydalanish qizilo'ngach atreziyasi yoki boshqa jarrohlik patologiyalari bo'lgan bolalarda operatsiyadan keyingi sun'iy ventilyatsiyaga ehtiyojni kamaytirishini aniqladi.

Buyuk Britaniyada Key (1974) va Armitage (1979) bir-biridan mustaqil ravishda bolalarda kaudal anesteziyadan foydalanishni birinchi bo'lib targ'ib qilishdi. Keyinchalik bu usul Qo'shma Shtatlarda keng qo'llanila boshlandi. 1987-yilda Brodman bolalarda o'tkazilgan 1154 ta kaudal anesteziya muolajalari haqida xabar berdi, ularda o'lim yoki nevrologik asoratlar qayd etilmadi. Zang Zeng Gang Benjin bolalar kasalxonasida o'tkazilgan 10 000 ta epidural bloklarning tahlilini nashr etdi. Abadjanning (AQSh) 1984-yilda 78 ta erta tug'ilgan chaqaloqlarda orqa miya anesteziyasi bilan bog'liq tajribasi haqidagi hisobotidan so'ng, bu usul yana anesteziologlar orasida, ayniqsa o'ta erta tug'ilgan chaqaloqlarda mashhur bo'ldi.

So'nggi yillarda nashr etilgan juda ko'p sonli nashrlar, sharh maqolalari, kitob boblari va butun monografiyalar, jumladan, bolalar va go'daklarda ushbu usullardan foydalanishga bag'ishlangan nashrlar mintaqaviy anesteziya texnikasining tobora ommalashib borayotganidan yaqqol dalolat beradi. Biroq, 1980-yildan beri pediatriya amaliyotida mintaqaviy anesteziya va periferik nerv bloklariga qiziqish ortib borayotganiga qaramay, ularning keng qo'llanilishi hali ham noma'lum. Bu umumiy anesteziya texnikasining yaxshilanishi, uni qo'llashning nisbatan soddaligi, bemorning mintaqaviy anesteziyaga nisbatan jarrohlik amaliyotiga tezroq tayyorlanishi va nevrologik asoratlar yuzaga kelganda sudga da'vo qilishdan qo'rqish bilan izohlanadi. Buning sabablaridan biri shundaki, ba'zi shifoxonalarda bloklarni amalga oshirish uchun "tegishli anesteziya" yoki jihozlar yo'q. Boshqa omillar qatoriga mutaxassislarning yomon tayyorgarligi, anatomiya bo'yicha yetarli bilim yo'qligi va mintaqaviy anesteziyaning afzalliklarini tushunmaslik kiradi.

Bizning yurtimizda bolalar anesteziologiyasi va reanimatologiyasi rivojlanishida shubhasiz sobiq ittifoq tibbiyot maktabi muhim ro'l o'ynagan. Rossiya bolalar anesteziologiyasi va reanimatsiya xizmatining shakllanishi va rivojlanishi Rossiya Tibbiyot fanlari akademiyasi akademigi Viktor Arkadyevich Mixelson (1930-2009) nomi bilan bog'liq. 1961-yilda V.A. Mixelson nomzodlik, 1967-yilda esa doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. U 1968-yildan beri 2-N.P. Pirogov nomidagi Moskva davlat tibbiyot instituti xodimi va 1980-yildan beri bolalar jarrohligi kafedrasini professori (kafedra mudiri, professor Yu.F. Isakov). 1970- va 1980-yillarda uning rahbarligida bolalar anesteziologiyasi va reanimatsiyasi sohasida ko'plab o'zbek olimlari yetishib chiqdi. Bugungi kunda

akademik V.A. Mixelsonning shogirdlari ilmiy-tadqiqot institutlari, tibbiyot institutlari kafedralariga rahbarlik qilmoqdalar va ko'plab sog'liqni saqlash muassasalariga rahbarlik qilmoqdalar: O'zbekiston Respublikasidagi taniqli professorlar va sog'liqni saqlash tashkilotchilari orasida A.V. Alimov, M.M. Aliev, T.S. Agzamxo'jaev, E.A. Satvaldieva, D.A. Yeshimbetova va Madjidova bor. Hozirgi vaqtda bolalarda turli xil regionar og'riqsizlantirish muammolari bilan bir qator Respublika ilmiy amaliy tibbiyot markazlari mutaxassislari shug'ullnamoqda. Hususan so'ngi yillarda professor Satvaldiyeva Elmira Abdusamatovna rahbarligida bolalarda regionar anesteziyaga bag'ishlangan ikkita ilmiy ish muvaffaqiyatli himoya qilindi. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti (hozirda Toshkent Davlat tibbiyot universiteti) bolalar anesteziologiyasi kafedrasida hamda Hamrayeva G.Sh boshchiligidagi Respublika tibbiyot hodimlari kasbiy malakasini rivojlantirish markazi, pediatriyada anesteziologiya va intensiv terapiya kafedrasida ilmiy pedagog hodimlari bu sohada ko'plab shogirdlar chiqarishgan.

Bolalarda spinal, epidural va kaudal anesteziya o'tqazish. Jahon tajribasi bo'yicha yangi tug'ilgan chaqaloqlarda orqa miya anesteziyasi eng samarali deb tan olingan, unda anesteziya subarahnoidal bo'shliqqa yuboriladi va bel sohasi ostida ishonchli blokni ta'minlaydi. Bu ayniqsa muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda (kontseptsiyadan keyingi 60 haftagacha) tananing kindik sohasidan pastki jarrohlik amaliyotlari uchun "oltin standart" bo'lib, apnoe, bradikardiya va mexanik ventilyatsiyaga ehtiyojini kamaytiradi. Afzalliklari: Operatsiyadan keyingi mexanik ventilyatsiyaga ehtiyojni kamaytiradi, tizimli dori toksikligini minimallashtiradi va sedatsiyadan qochadi. O'kazilishi tartibi: Ushbu usul juda ingichka ignalar bilan bel ponksiyasi (odatda L4-L5 yoki L5-S1) ni o'z ichiga oladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda infeksiya xavfi yuqori bo'lganligi sababli, teri antiseptik bilan tayyorlanadi va qat'iy sterillik saqlanadi. Preparatlar: mahalliy og'riqsizlantiruvchi vositalar (bupivakain, ropivakain) qo'llaniladi, ko'pincha ta'sirini uzaytirish uchun yordamchi moddalar qo'shiladi. Monitoring: Operatsiya vaqtida EKG, qon bosimi va nafas olish tezligini diqqat bilan kuzatib borish shart. Asoratlari: Erta tug'ilgan chaqaloqlarda apne xavfi ortadi, ammo orqa miya anesteziyasi umumiy anesteziyaga qaraganda xavfsizroqdir.

Epidural yoki kauda-epidural anesteziya - Bolalarda epidural anesteziya ko'krak qafasi, qorin va pastki ekstremitalarda jarrohlik amaliyotida qo'llaniladigan mahalliy og'riqni kamaytirishning xavfsiz usuli (ko'pincha umumiy anesteziya bilan birgalikda). Mahalliy anesteziyani yuborish uchun epidural bo'shliqqa kateter kiritiladi, bu esa uzoq muddatli og'riqni qoldirib, narkotik vositalarga ehtiyojni kamaytiradi va tiklanishni tezlashtiradi.

Bolalarda kauda-epidural anesteziya o'tkazish tartibi: Yosh bolalarda ko'pincha "kaudal" epidural (sakral teshik orqali) qo'llaniladi. Katta yoshli bolalarda to'liq harakatsizlikni ta'minlash uchun ko'pincha umumiy anesteziya ostida bel yoki torakal yondashuv qo'llaniladi. Preparatlar: Mahalliy anesteziya (ropivakain 0,2%, bupivakain 0,125%) ta'sirini uzaytirish uchun opioidlar yoki boshqa yordamchi vositalar bilan birgalikda qo'llaniladi. Xavfsizlik: Aseptik texnikaga rioya qilish, kateterning to'g'ri joylashishini tekshirish, dorilarni sekin yuborish va diqqat bilan kuzatish juda muhimdir. Afzalliklari: Bolaga operatsiyadan keyin chuqur nafas olish, harakatlanish va kuchli og'riqsiz uxlash imkonini beradi. Xususiyatlari: Anesteziologdan bolaning anatomiyasi va fiziologiyasini, shuningdek, maxsus jihozlarni chuqur bilish talab etiladi. Ushbu amaliyot og'riq stressini kamaytirish va operatsiyadan keyingi davrda asoratlarning oldini olish uchun amalga oshiriladi.

Farg'ona viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida regionar anesteziya dastlab 2018-yilda 13 nafar 1 yoshgacha bolada "chov-yorg'oq churrasini bartaraf etish" operatsiyalarida qo'llanila boshlandi. Bunday anesteziya turining havfsizligi va yuqori samaradorligi ushbu usulni takomillashtirish va ommalashtirishga turtki berdi. 2020-2024 yillarda jami 509 nafar bolaga regionar anesteziya o'tkazildi. Shulardan 416 nafari 3 oylikgacha bo'lgan go'daklar tashkil etadi.

Regionar anesteziya o'tkazilgan bemorlarning yosh bo'yicha taqsimlaishi

1-Diagramma.

Keltirilgan diagrammadan ko'rinib turibdiki regionar anesteziya o'tkazilgan bolalarning eng ko'pini chaqaloqlar va 3 oylikkacha bo'lgan bolalar tashkil etadi. Bu esa ushbu anesteziya turi kichik yoshdagi go'daklar guruhlarida yuqori samaradorliginin ko'rsatadi. Chaqaloqlar jarrohligi bo'limiga yotqizilgan bolalarning aksariyati turli hildagi tug'ma nuqsonlar yoki og'ir jarrohlik tashxisi bilan tug'ruq uylaridan olib kelinadi. Anesteziya turi boladagi tashxis va jarrohlik aralashuvini inobatga olib eng maqbuli rejalashtiriladi. Chaqaloqlarda asosan spinal anesteziya anorektal soxa anomaliyalari, siydik qopi va pufagidagi aralashuvlar, qisilgan chov churrasini operativ davolashda qarshi ko'rsatmalar bo'lmagan taqdirda tanlanadi. Barcha regionar anesteziya turlari bolalarda umumiy anesteziya, ba'zan esa sedatsiya ostida o'tqaziladi.

1-rasm. Gigant teratomasi bor 2 oylik bolada kombinatsiyalangan spinal anesteziya

FVBKTTM da o'tgan 2025 yilda jami 70 nafar bolaga regionar anesteziya o'tqazilgan bo'lib, ulardan 70 tasida spinal, 5 nafarida kombinatsiyalashgan endotraxeal-epidural, 3 nafarida uch komponentli endotraxeal-epidural-kaudal anesteziya o'tqazildi.

1-Jadval

O'tkazilgan regionar anesteziya turlari

Jami regionar anesteziyalar soni	Spinal	Endotraxeal-epidural	Endotraxeal-epidural-kaudal	Reanimatsiya bo'limida jami o'rin kunlar	Iqtisodiy samaradorlik
78	70	5	3	68	36040000 so'm

Jadvaldan ko'rinib turibdiki yangi regionar anesteziya usullarining joriy etilishi jami o'rin kunlarni qisqartirgan va byudjetga taxminan 36 million so'm pulni tejashga imkon bergan.

2-Rasm. Girshprung kasalligi tashxisi bilan operativ davoga olingan 3 oylik bolada uch komponentli “Endotraxeal-epidural-kaudal” anesteziya UTT ostida o'rnatildi.

Xulosa. Anesteziya turi boladagi tashxis, bolaning yoshi, vazni, umumiy axvoli va jarrohlik aralashuvini inobatga olib eng maqbuli rejalashtiriladi. Bolalarda regionar anesteziya usuli ancha havfsiz va samarali usul hisoblanadi. Chaqaloqlarda, ayniqsa chala tug'ilgan va kam vaznli bolalarda tananing kindik soxasidan pastki amaliyotlarning barchasi umumiy anesteziya yoki sedatsiya ostida spinal anesteziya yordamida o'tkazilishi maqsadga muvofiq. Bundan tashqari spinal anesteziya anorektal soxa anomaliyalari, siydik qopi va pufagidagi aralashuvlar, qisilgan chov churrasini operativ davolashda qarshi ko'rsatmalar bo'lmagan taqdirda tanlanadi. Jarrohlik aralashuvi uzoq davom etadigan va operatsiyadan keyingi davrda uzoq og'riqsizlantirishga ehtiyojli bemorlarda k'opincha kombinatsiyalashgan endotraxeal va epidural anesteziya usuli tanlanadi. Bunda epidural kateter orqali yuboriladigan mahalliy anestetik ham intraoperatsiya ham postoperatsiya davrda adekvat analgeziyani ta'minlaydi. Transanal abdominal operatsiyalarda (De-La-Torre, Girshprung radikal operatsiyalar) uch komponentli endotraxeal-epidural-kaudal anesteziya usuli eng samarali hisoblanadi.

Hulosa o'rnida shuni aytish mumkinki chaqaloqlar va kichik yoshli bolalarda kombinatsiyalangan regionar anesteziya usullari eng samarali va xavfsiz bo'lib, operatsiya vaqtida va undan keyingi davrda bemorni adekvat og'riqsizlantiradi, erta faollashtiradi va pirovardida ham ijtimoiy ham iqtisodiy samaradorlikka olib keladi. Muammoni asl mohiyatini anglash va tog'ri yechim topish uchun ilmiy izlanishlarni davom ettirish, olingan natijalarni keng ommaga havola qilish uchun doimiy chop ettirub turish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Манохина Ю.А., Ульрих Г.Э. Айзенберг В.Л., Ульрих Г.Э., Цыпин Л.Е., Заболотский Д.В. Регионарная анестезия при хирургических вмешательствах у детей с онкологической патологией. -Синтез Бук Москва, с. 250-255.
2. Манохина Ю.А., Ульрих Г.Э. Регионарная анестезия у детей с патологией нижних конечностей. Журнал Регионарная анестезия и лечение острой боли Том 11. № 3. 2017.
3. Сатвалдиева Э.А., Сабиров Д.М. Регионарная анестезия у детей: современная стояния и решение проблемы. Вестник экстренной медицины. №4. 2009.
4. Matharu G.S., Garriga C., Rangan A. et al.: Does Regional Anesthesia Reduce Complications Following Total Hip and Knee Replacement Compared With General Anesthesia? An Analysis From the National Joint Registry for England, Wales, Northern Ireland and the Isle of Man. // The Journal of Arthroplasty. – 2020 – Vol.35. – №6. – P1521-1528.

5. Stephan S.R., Garlich J.M., Debbi E.M. et al.: A Comparison in Outcomes of Preoperative Single-shot versus Continuous Catheter Fascia Iliaca Regional Anesthesia in Geriatric Hip Fracture Patients. // *Injury*. – 2020-06-01 – Vol.51. – №6. – P. 1337-1342.
6. Yong Liu, ShaoBing Yang, WenLong Yao et al.: Minimum effective dose of plain bupivacaine 0.5% for ultrasoundguided spinal anaesthesia using Taylor’s approach. // *British Journal of Anaesthesia*. – 2020 – Vol.124. – №6. – E230-E231.